

ISSN 2091 – 5616

AGRO ILM

Maxsus son (1) [101], 2024

AGRO ILM

AGRAR-IQTISODIY,
ILMIY-AMALIY
JURNAL

«O‘ZBEKISTON QISHLOQ
VA SUV XO‘JALIGI»
jurnali ilmiy-ilovasi

Bosh muharrir:

Tohir
DOLIYEV

MUASSIS:

O‘zbekiston Respublikasi
Qishloq va Suv xo‘jaligi
vazirliklari

Jurnal O‘zbekiston Matbuot va axborot agentligida 2019-yil 10-yanvarda 0291-raqam bilan qayta ro‘yxatga olingan. O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi Rayosatining 2013-yil 30-dekabrda №201/3-sonli qarori bilan qishloq xo‘jaligi, texnika, veterinariya hamda 2015-yil 22-dekabrda 219/5-sonli qarori bilan iqtisodiyot fanlari bo‘yicha ilmiy jurnallar ro‘yxatiga kiritilgan.

TAHRIR HAY‘ATI

Shuxrat OTAJONOV
(Hay‘at raisi)
Maxfurat AMANOVA
Sayfulla AXMEDOV
Shuxrat BOBOMURODOV
Qalandar BOBOBEKOV
Asadullo DAMINOV
Dilorom YORMATOVA
Shuxrat JABBOROV
Abdug‘affor JURAYEV
Abdirasuli IBRAGIMOV
Odiljon IBRAGIMOV
Uzakbay ISMAYLOV
Baxodir ISROILOV

Sanoatxon ZOKIROVA
Abdulla MADALIYEV
Bunyod MAMARAXIMOV
Abbosxon MA‘RUPOV
Shodmon NAMOZOV
Rustam NIZOMOV
Ruziboy NORMAXMATOV
Toshtemir OSTONAQULOV
A‘zam RAVSHANOV
Faxriddin RASULOV
Shuxrat RIZAYEV
Sobir SANAYEV
Mas‘ud SATTOROV
Yelmurat TORENIYAZOV

Dilbar TUNGUSHOVA
Abdusalim TO‘XTAQO‘ZIYEV
To‘lqin FARMONOV
Baxodir XOLIQOV
Do‘stmuhammad XOLMIRZAYEV
Ne‘matulla XUDAYBERGANOV
Norqul XUSHMATOV
Rashid HAKIMOV
Feruz Hasanova
Akrom HOSHIMOV
Erkin SHAPTAKOV
Dilfuza EGAMBERDIYEVA
Abdug‘ani ELMURODOV
Shamsi ESANBAYEV
Islom QO‘ZIYEV

**2024-yil,
Maxsus son (1) [101]**

**Bir yilda 6 marta
chop etiladi.**

**Obuna indeksi –
859**

**Jurnal 2007-yil
avgustdan
chiqa boshlagan.**

Manzilimiz: 100004, Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, A.Navoiy ko‘chasi, 44-uy.

Tel.: +998 71 242-13-54,
+998 71 249-13-54
+998 90 946-22-42.

Veb sayt: qxjurnal.uz
E-mail: qxjurnal@mail.ru
Telegram: qxjurnal_uz
Facebook: qxjurnal

© «AGRO ILM» jurnali.

Bosmaxonaga topshirildi:

2024-yil 18-may.

Qog‘oz bichimi 60x84 1/8.
Ofset usulida ofset qog‘oziga chop etildi. Hajmi 14 bosma taboq.
Buyurtma № 9. Nusxasi 200 dona.

**«HILOL MEDIA» MCHJ
matbaa bo‘limida chop etildi.**

Korxonada manzili: Toshkent shahri, Uchtepa tumani, Sharaf va To‘qimachi ko‘chalari kesishuvi.

Navbatchi muharrirlar – A.TAIROV

Dizayner sahifalovchi – U.MAMAJONOV

*Ko‘chirib bosilgan maqolalarga «AGRO ILM» jurnalidan olinganligi ko‘rsatilishi shart.
Ko‘chirmakashlik (plagiat) materiallar uchun muallif javobgar hisoblanadi.*

PAXTACHILIK

М.ТАДЖИЕВ, К.ТАДЖИЕВ, Г.ҚҰРБОНОВА.
Алмашлаб экиш шароитларида ҳар хил агрофонларнинг ингичка толали ғўзанинг ўсиши, ривожланиши ҳамда туп сонига таъсири 3

G'ALLACHILIK

Б.АЗИЗОВ, Н.БАХРАМОВА. Баҳорги юмшоқ буғдойнинг сув танқислиги ва иссиқликка чидамли тизмалари 5

О.ГУЛВОЕВ, А.АМАНОВ, М.ЖУРАЕВ. Ко'п йиллик буғ'doy namunalarini bir йиллик yumshoq буғ'doy nav namunalari bilan duragaylashdan olingan natijalar 7

Н.ҲОДГОРОВ, М.КАРИМОВА.
Laboratoriya sharoitida tritikale urug'lari unuvchanligi ... 9

Ю.ШИРОКОВА, Г.ПАЛУАШОВА, Д.ҚОДИРОВ, Ф.АБДУЛЛАЕВ, Ф.САДИЕВ. Фарғона вилоятида шўрланган тупроқларни мелиорациялашда инновацион технологияларни қўллаб мошнинг янги навини синаш 11

MEVA-SABZAVOTCHILIK

К.СУЛТОНОВ, П.ЭГАМБЕРДИЕВ, Ф.ХУЖАҚУЛОВ, Д.АБДУРАИМОВ. Ток қаламчаларига экишдан олдин ишлов беришнинг кўкарувчанлигига таъсири 14

А.МАЛИКОВ, Ғ.ЭВАТОВ, А.ПАРМОНОВА.
Узумнинг шароббоп навларини ҳосилдорлиги ва ҳосилидан чиққан шарбат миқдори 16

С.АБДУРАМАНОВА, О.ҚАХХОРОВА.
Yong'oqning Chandler navini *in vitro* sharoitida ko'paytirishda gormonlarning ta'siri 18

Н.ҚҰРБОНОВ. Porey piyozining hosil sifati va hosildorligiga ekish muddatlarining ta'siri 19

А.РАХМАТОВ, М.АДИЛОВ, А.АБДИГАПБАРОВ.
Қорақалпоғистон Республикасида тупроқ иқлим шароитида ош лавлагини баҳорги мuddатларда етиштириш учун истиқболли навларни танлаш 20

О.НОРМУРАТОВ, Ф.ИМАМОВ, Ю.АБДУРАХМОНОВА. Такрорий помидордан сўнг экилган укропнинг ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигининг ўзгариши 22

М.КАМИЛОВ, Р.ХАКИМОВ. Турп (*Raphanus Sativus*) селекцияси учун дастлабки манбаларни синаш натижалари 24

В.ИВРОНИМОВ. Vamiyaning nav namunalarini kompleks o'rganish va istiqbolli navlarini tanlash 27

O'SIMLIKSHUNOSLIK

А.БОБАЕВА. Нурота адирлари шароитида парваришланаётган черкез намуналарининг яшовчанлик кўрсаткичлари 28

3.СУЛТАНОВА, Н.МАМБЕТОВА

Қорақалпоғистон тупроқ иқлим шароитида амарант ўсимлигини етиштириш агротехнологияси 30

В.РАХМАНБЕРДИЕВ, У.ДАНИЯРОВ, Д.ҚҰРБОНОВ.
Подготовка черенков шелковицы при укоренении в открытом грунте 33

O'SIMLIKLAR HIMOYASI

М.РАХМОНОВА, Н.МИРАБДУЛЛАЕВА.
Шарқ мевахўри миқдорини бошқаришда микробиологик воситалардан фойдаланиш ва уларнинг самарадорлиги 34

Н.ВОБОУЕВА. O'simlikxo'r qandala va boshqa zararkunandalarning g'o'za va g'o'za majmuidagi ekinlarga ta'siri 36

Е.ТОРЕНИЯЗОВ, Н.ЮСУПОВА. Интенсив мева боғлари зараркунандалари ривожини ташқи муқит омилларига боғлиқ башорат қилиш усулларини такомиллаштириш 38

CHORVACHILIK

Ш.ҚҰРБОНОВА, В.ДЕНҚОНОВ, Х.ХУДОЙБЕРГАНОВ. Sigirlar sut mahsuldorligining servis davri davomiyligiga bog'liqligi 40

IRRIGATSIYA-MELIORATSIYA

А.ХОЛМИРЗАЕВ, И.ТОХИРОВ, О.САЙЛИЕВ.
Катта Фарғона магистрал каналида сув миқдори ва сув оқимининг пасайиш тенденцияси ҳақида 41

Э.СОБИРОВ. Гидротехник иншоотларда сув сатҳи ва сарфини автоматик ростлаш тизимларида бурчак тезланишни ўлчаш 44

И.ТОХИРОВ. Гидротехника иншоотлари сув оқимини куйи бьеф билан туташтиришнинг гидравлик усулларини такомиллаштириш 47

Д.БАЗАРОВ, Б.НОРҚУЛОВ, А.ҚҰРБОНОВ, О.БЕҒАМОВ. Амударёдан насос станцияларига сув олишда лойқалик ҳажмини баҳолаш 49

У.СОДИҚОВА, И.УСМАНОВ, Н.РАХИМОВ.
Кичик дарёларнинг сув сифатига туб чўкиндиларнинг таъсири 51

Х.ИРИСОВ. Юқори дисперсли томчиларни шакллантиришнинг назарий аспекти 53

Ж.НАРЗИЕВ, А.УРАЗКЕЛДИЕВ, Ф.ГАППАРОВ, Г.БАБАЁРОВА. Сув омборлари сувининг гидрокимёвий ва гидробиологик ҳолати ўзгаришларини баҳолаш 55

Р.НАЙДАРОВА. Suv xo'jaligi obyektlarida beqaror suv harakatini modellashtirish uchun ma'lumotlar bazasining tuzilishini ishlab chiqish 57

ФАРҒОНА ВИЛОЯТИДА ШЎРЛАНГАН ТУПРОҚЛАРНИ МЕЛИОРАЦИЯЛАШДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚўЛЛАБ МОШНИНГ ЯНГИ НАВИНИ СИНАШ

Аннотация. Биологик ва кимёвий препаратлар ёрдамида шўрланган ерларда мошнинг янги «Барқарор» нави ни етиштириши бўйича ўтказилган тадқиқотлар асосида препаратларнинг шўрланиши ва тупроқ унумдорлигининг ўзгаришига таъсири аниқланди. Фарғона водийси шароитида янги мош навининг ҳосилдорлиги тупроқ шўрланишига боғлиқлик тенгласи аниқланди.

Аннотация. Исследованием по выращиванию маиша нового сорта «Баркарор» на засоленных землях при использовании биологических и химических препаратов, установлено: влияние препаратов на изменение показатели засоления и плодородия почв. Установлена зависимость урожая нового сорта маиша от засоления почвы в условиях Ферганской долины.

Abstract. A study on growing a new variety of mungbean «Barkaror» on saline lands using biological and chemical preparations established: the influence of preparations on changes in salinity and soil fertility. The dependence of the yield of a new mung bean variety on soil salinity in the conditions of the Fergana Valley has been established.

Кириш. Мош юқори иқтисодий мақомга эга муҳим дуккакли озиқ-овқат маҳсулотидир. Тахминан 20-25 % оқсил ва 60-75 % углеводларни ўз ичига олган мош парҳез оқсилнинг ажойиб манбаи бўлиб, айниқса вегетарианлар учун жуда кўп фойдали хусусиятларга эга. Протеинга бой озиқ-овқат маҳсулотларининг мавжудлиги, мамлакатларда миллий озиқ-овқат хавфсизлиги муаммосини ҳал қилишга, айниқса, аҳоли сони доимий ўсиб бораётган шароитда, жуда муҳим ҳисобланади. Бундан ташқари, бу экин тупроқ унумдорлигини оширади ва қисқа муддатда пишиб етилиши туфайли асосий деҳқончилик тизимларида муҳим рол ўйнайди.

Фарғона вилоятида шўрланган суғориладиган ерлар майдони 84,8 минг гектарни ташкил этади. Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Тараққиёт Дастури (БМТТД) томонидан Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги билан ҳамкорликда Европа Иттифоқи томонидан молиялаштирилган лойиҳа (EU-AGRIN) доирасида озиқ-овқат дуккакли янги мош навининг ҳосилдорлиги ва тузга чидамлилиги ўрганилди.

Тадқиқотнинг мақсади Фарғона водийси шароитида мош экинининг янги «Барқарор» навининг ҳосилдорлиги ва тупроқ шўрланишига чидамлилигини ўрганишдан иборат.

Тадқиқот материаллари ва услуби. Фарғона вилояти Данғара туманида 2023-йили бугдйдан кейин мош экинини етиштиришда тупроқ ва шўрланиш жараёнлари ўрганилди. Тупроқнинг шўрланишини ва зарарли тузларнинг мош ўсимлигига таъсири камайтириш учун «TERIA-S» биологик ва «Биосолвент» кимёвий препаратлари қўлланилди.

Тадқиқотлар «Best Cotton Fields» фермер хўжалигида 4,0 гектар майдонда ўтказилди. Янги «Барқарор» мош нави учта вариантда (1,0 гектардан) ва маҳаллий нав 1 гектарга экилди:

1 – Фермернинг одатий технологиясида маҳаллий мош нави (Назорат-1).

2 - Фермернинг одатий технологиясини қўллаш (Назорат-2);

3 - Суғоришда (шўр ювишда) органик кислоталар мавжудлиги сабабли тузларнинг ювилишини кучайтирадиган, «Биосолвент» препарати билан тупроққа ишлов бериш [2, 3];

4 - Уруғларни тупроқдаги тузларнинг ўсимликларга агресив таъсири камайтирадиган микроорганизмлар (ризобактериялар) бўлган маҳаллий «TERIA-S» биопрепарати билан намлаб экиш.

Тажриба даласи схемаси 1-расмда келтирилган. Тажрибалар учта такрорланишда амалга оширилди. Тупроқ энгил

қумлоқ, бир жинсли, 40-60 см чуқурликда кальций карбонат қатламига эга, 1 метр қатламдаги ҳажм массаси 1,48-1,53 г/см³ ни ташкил қилади. Тупроқ намуналари ҳар бир вариант бўйича учтадан кузатиш нуқталаридан (уч қайтариқда) қўлда бурғулаш йўли билан, мош экиш вақтида ва вегетация охирида 0-30 ва 30-70 см қатламлардан олинди. Тупроқ намуналарида лаборатория таҳлиллари: рН, ЕС, сувли сўрмнинг тўлиқ таркиби, чиринди ва ҳаракатчан шаклдаги NPK ўтказилди. Мош экинини суғоришдан «олдин» ва «кейин» ЕСе бўйича тупроқ шўрланишини ўлчаш амалга оширилди. Мош ўсимлигининг ўсиши ва ривожланишининг фенологик кузатишлари ўтказилиб, биологик ҳосилдорлиги аниқланди. Олинган натижалар статистик қайта ишланди ва таққосланди.

1- расм. Тажриба даласи схемаси

Таҳлилларга кўра, тупроқнинг дастлабки шўрланиши (мош экиш вақтида) нотекис бўлиб, бутун майдон бўйича кучсиздан ўрта шўрланишгача ўзгариб туради. 0-30 см қатламда ЕСе бўйича 2,1 дан 6,8 dS/m гача, 0-70 см қатламда эса 2,8 дан 7,0 dS/m гача ўзгаради. Худди шундай қуруқ қолдиқ бўйича: массага нисбатан 0-30 см қатламда 0,209-0,831 % ва 0-70 см қатламда эса 0,309-0,881 % ни ташкил қилди. Гумус ва озуқа моддаларининг таркибига кўра, тупроқ гумусга «камбағал», ҳаракатчан азотнинг миқдори «юқори», ҳаракатчан фосфор ва алмашинадиган калийнинг «паст» ва «жуда паст» миқдорига эга деб баҳоланди.

Тадқиқот натижалари ва муҳокамаси. 1-2 жадваллар ва 2-3-расмларда келтирилган. Тупроқнинг рН диапазони июнда 8,1-8,5 ва октябрда 8,2-8,5 ни ташкил этди. Вегетация даврида Назорат вариантыда тупроқнинг рН 1,2 % га кўтарилди, Биосолвент вариантыда рН 1,2 % га пасайди ва "TERIA-S" вариантыда бу кўрсаткич деярли ўзгармади (1-жадвал).

Статистик қайта ишлаш натижаларига кўра, «TERIA-S» вариантыда ўзгаришлар «унча катта эмас», «Биосолвент» вариантыда шўрланишнинг «сезиларли» камайиши (-0,8 dS/m) ва Назорат-2 ва 1 вариантларида эса шўрланиш «сезиларли» (0,6; 0,4 dS/m) ортиши кузатилди. Худди шу манзара қаттиқ қолдиқдаги ўзгаришларда кузатилади. Тупроқнинг шўрланиш даражаси бўйича барча вариантларда ўзгаришсиз қолди.

Тузларнинг тахминий (гипотетик) таркибига асосланиб, «Биосолвент» препаратидан фойдаланишнинг тупроқдаги заҳарли магний тузлари ва заҳарли бўлмаган кальций тузларини камайтиришга энг катта таъсири аниқланди.

Тажриба участкасидаги кузатиш нукталарига кўра, мошнинг "Барқарор" нави ҳосилдорлиги даладаги алоҳида кузатиш нукталарига кўра гектарига 1,60-2,86 тонна оралиғида ўзгариб турди. Шу билан бирга, тупроқнинг шўрланиши мошнинг "Барқарор" нави ҳосилдорлигига сезиларли таъсир кўрсатди (2-расм ва 2-жадвал).

Мош вегетацияси даври 0-30 см қатламда тупроқ шўрланиши ва рН кўрсаткичларининг ўзгариши (вариантларда кузатиш нуқталари бўйича ўртачаси)

Кузатиш саналари бўйича кўрсаткичлар		Вариантлар (технологияси)			Маҳаллий мош нави, Назорат (К1)
		TERIA-S	Биосолвент	Назорат (К2)	
рН	Июнь	8,5 (0,01)*	8,5 (0,00)	8,1 (0,01)	8,2 (0,01)
	Октябрь	8,5 (0,05)	8,4 (0,00)	8,2 (0,06)	8,3 (0,09)
	Ўзгариши, %	-0,4	-1,2	1,2	1,2
ЕСе, dS/m	Июнь	2,1 (1,1)	4,0 (1,6)**	6,8 (1,9)**	4,9 (6,73)
	Октябрь	2,3 (0,9)	3,2 (0,9)	7,3 (2,5)	5,3 (9,43)
	Ўзгариши, %	9,7	-20,7	8,1	7,9
Курук қолдиқ, % массага нисбатан	Июнь	0,209 (0,02)	0,445 (0,03)**	0,831 (0,04)**	0,595 (0,137)
	Октябрь	0,217 (0,01)	0,343 (0,03)	0,919 (0,05)	0,632 (0,201)
	Ўзгариши, %	3,5	-22,8	10,5	6,3
∑ Заҳарли тузлар, % массага нисбатан	Июнь	0,059	0,124	0,223	0,136
	Октябрь	0,091	0,123	0,208	0,171
	Ўзгариши, %	54,5	-1,2	-6,5	25,6
Гумус, % массага нисбатан	Июнь	0,97 (0,003)	1,01 (0,001)	0,97 (0,014)	1,08 (0)
	Октябрь	0,99 (0,005)	0,96 (0,005)	0,89 (0,031)	0,96 (0,011)
Нитрат N-NO ₃ , мг/кг	Июнь	33,7	83,8	90,3	73,97
	Октябрь	36,0	62,0	155,8	99,13
P ₂ O ₅ мг/кг	Июнь	20,9 (56,7)	27,7 (144,3)	14,0 (1,0)	21,7
	Октябрь	17,9 (6,4)	24,0 (49,0)	14,7 (2,3)	15,0
K ₂ O мг/кг	Июнь	133,3	130,0	203,9	162,1
	Октябрь	155,7	158,9	216,7	191,0
Мош ҳосили, т/га	Октябрь	2,43	2,23	1,92	0,94

* Қавс ичида дисперсия кўрсатилган. Вегетациядан олдин ва кейин маълумотлардаги фарқларнинг (ўзгаришларнинг) статистик аҳамияти Ексел дастурида турли хил дисперсияларга эга бўлган иккита танланган t-тести билан текширилди.

**Тупроқ шўрланиши ЕСе ва қаттиқ қолдиқнинг кўрсаткичларида статистик муҳим фарқлар аниқланди ҳамда бу кўрсаткичларда (Биосолвент ва Назорат вариантларида) ҳақиқий ўзгаришлар юз берди. TERIA-S вариантыда ўзгаришлар мавжуд эмас.

2-жадвал.

"Барқарор" мош навининг ҳосилдорлиги ва шўрланиш ўртасидаги аҳамиятлик боғлиқлигини статистик текшириш

Кўрсаткичлар	0-70 см қатламдаги тупроқ шўрланиши, ЕСе, dS/m	Ҳосилдорлик, т/га
Ўртача	4,63	2,19
Дисперсия	5,98	0,19
Кузатишлар	9	9
Гипотетик ўртача фарқ	0	
df	9	
t-статистика	2,942	
P(T<=t) бир томонлама	0,008	
t критик бир томонлама	1,833	
P(T<=t) икки томонлама	0,016	
t критик икки томонлама	2,262	

2-расм. Тажриба вариантларида тупроқ шўрланиши ва мош ҳосилининг иллюстрацияси

ФАО жадвалларида [4] ва бошқа нашр этилган ишларда мош (*Vigna radiata* (L.) R.Wilczek) тузга чидамли экинлар қаторига киритилмаган. У дуккаклилар (ловия) оиласига мансуб бўлиб, унинг тупроқ шўрланишига сезувчанлик чегараси 1 dS/m га тўғри келади, ҳосилнинг йўқотилиши эса 1,0 dS/m га 19,0 % ни ташкил қилади. [5] манбада келтирилган маълумотларга кўра, субтропик минтақаларда ёмғирли суғориладиган шароитда мош ўсимлигини етиштиришда тупроқдаги рухсат этилган ЕСе ҳам 1,0 dS/m ни ташкил қилади. Мақола муаллифлари [1 ва 6] нинг келтиришича: «Сингх ва бошқалар (1989), мошнинг тўрт хил нави (*Vigna radiata* (L.) R.Wilczek) ни таърифлаган ва шўрланиши 2,0; 4,0 ва 6,0 dS/m бўлган майдонларда ўртача гектаридан 906, 504 ва 370 кг ҳосил берди».

Покистонда хлоридли шўрланган қумлоқ тупроқларда мошнинг 5 та нави учун туз стрессининг ҳосилдорликка (ҳосил компонентларига) таъсири ўрганилди [6]. Вегетациянинг турли босқичларида (гуллаш ва дуккаклаш) тупроққа ЕС 4,0; 8,0 ва 12,0 dS/m концентрацияси бўлган туз эритмаси қўшилган. Муаллиф мошнинг барча беш навида туз стресси уруғнинг униб чиқиш босқичида эмас, балки вегетацияда, гуллаш ва дуккаклаш босқичларида кўпроқ намоён бўлишини аниқлади. Таъкидланганидек, туз стресси туфайли пишиб етишишнинг кечикиши ҳамда ўсимликнинг қуриб кетишига ва уруғларнинг бежмайишига олиб келади.

Фойдаланиш учун: 1) хлорид турида шўрланган, қумлоқ тупроқларда ўтказилган, мошнинг тузга чидамлилиги бўйича юқорида тавсифланган [6] тадқиқот натижалари; 2) (Сингх, 1989) маълумотлари ва 3) Фарғона вилоятида олиб борилган тажриба натижалари асосида, ЕСе бўйича тупроқ шўрланишидан мошнинг нисбий ҳосилдорлигига боғлиқлик тенгламаси олинди. Тенгламалар мос равишда қуйидаги шаклга эга:

- 1) $Y = -0,090 \cdot ECe + 1,117$ - «241/11» нави учун;
- 2) $Y = -0,148 \cdot ECe + 1,247$ (Сингх маълумотлари, 1989 йил);
- 3) $Y = -0,062 \cdot ECe + 1,049$ (Данғара туманида олиб борилган тадқиқот), бу ерда Y - Ҳосил/Максимал Ҳосилга тенг бўлган нисбий мош ҳосили нисбати (3-расм).

3-расм. Тупроқ шўрланишининг мош ҳосили камайишига боғлиқлик графиги

Олинган тенгламалардан (3-расм) кўриниб турибдики, қуриб чиқилаётган навларнинг тузга чидамлилиги чегараси 1,2 dS/m ни ташкил қилади. Тупроқ шўрланишининг 1,0 dS/m га ошиши билан «Барқарор» мош навининг ҳосилдорлик йўқотишлари қуриб чиқилаётган адабий манбаларда энг кичиги бўлиб, тахминан 6,2 % ни ташкил қилади. «241/11» нави учун улар деярли 9,0 % ни ташкил этган бўлса, Сингх (1989) маълумотларига кўра 15,0 % ни [6] ва америкалик олимлар [7] маълумотига кўра 20 % ни ташкил қилди (3-расм).

Бинобарин, манбаларда келтирилган дуккакли экинлар ҳақидаги маълумотларга қараганда [4] ва [5, 6], Фарғона во-

дийси шароитида янги «Барқарор» мош нави, тупроқда $CaSO_4$ нинг юқори миқдори бўлишига қарамай шўрланишга анча чидамлироқдир. Экиш вақтида тупроқнинг 0-70 см қатламда мақбул намлигини таъминлаш учун рухсат этилган тупроқ шўрланиши 2,0 dS/m ни ташкил қилади.

Тадқиқот тупроқ шўрланишининг экинлар ҳосилдорлигига таъсирини ишончли тарзда исботлади. 3-расмдан кўриниб турибдики, тупроқ шўрланиши 2 dS/m бўлганда 100 % ҳосил олиш мумкин, шўрланиш 4 dS/m бўлганда, ҳосилни 20 % га кам ва 5,5 dS/m бўлганда эса 30 % кам ҳосил олиш мумкин.

3-расмда кўрсатилган маълумотларга қараганда, Фарғона водийси шароитида етиштирилган «Барқарор» мош нави тузларга (бошқа мош навлари ва тупроқ шароитига нисбатан) чидамлилиги юқори.

Ер ости сувлари 2,0 м дан кам чуқурликда жойлашганлиги сабабли, тажрибалар давомида тупроқдаги намликнинг юқорилиги қайд этилди. Шундай қилиб, 13 август куни 20 см дан 1,0 метргача бўлган тупроқ намлиги бир хил бўлиб, ўртача намлик массага нисбатан 20,2 % ни ташкил этди. Август ойида 1,5 минг м³/га меъёрда суғориш амалга оширилди ва тупроқ шўрланишининг камайишига таъсир кўрсатди. Бироқ вегетация даврининг охирига келиб тупроқ шўрланиши фақат «Биосолвент» қўлланилган вариантда пасайди, бошқа вариантларда эса бироз кўтарилгани аниқланди.

Хулоса. Тадқиқотда Фарғона вилояти Данғара туманининг тупроқ-мелиоратив ҳолати ва «Барқарор» янги мош нави синовдан ўтказилган тажриба майдони тупроқларининг физик-кимёвий хоссалари ўрганилди. Тажриба майдонининг тупроқлари энгил қумлоқ, зич ва ер ости сувлари юза жойлашганлиги сабабли тупроқ намлиги юқори. Тупроқнинг шўрланиши ва унумдорлик кўрсаткичларининг тақсимланиши (NPK нинг ҳаракатчан шакли) дала майдони ва тажриба вариантлари бўйича нотекис. Вегетация бошида «TERIA-S», «Биосолвент», Назорат-2 ва Назорат-1 вариантлари учун 0-30 см қатламда ЕСе: 2.1; 4.0; 6.8 ва 4.9 dS/m, вегетация даврининг охирида эса мос равишда: 2.3; 3.2; 7.3 ва 5.3 dS/m ни ташкил қилди. Азотдан ташқари $N-NO_3$ кўринишида, унинг тупроққа етказиб берилиши «нормал» деб, фосфор ва калий миқдори бўйича тупроқлар «камбағал» деб баҳоланди. Тажрибанинг барча вариантларида вегетация даврида тупроқ унумдорлиги кўрсаткичларида сезиларли ўзгаришлар кузатилмади, алмашинадан калий таркибининг кўпайиши бундан мустасно. «TERIA-S» биопрепарати бўлган вариантда азот ва калий миқдори ортиши қайд этилди.

Назорат-2 вариантыда мош ҳосили 1,92 т/га ни ва Назорат-1 маҳаллий мош гавида 0,94 т/га ни ташкил этди. «Биосолвент»дан фойдаланганда 2,23 т/га мош ҳосили олинди, бу назоратга нисбатан 16,0 % га кўп. Мошнинг энг юқори ҳосилдорлиги – 2,43 т/га, «TERIA-S» биопрепарати билан уруғга ишлов берилган вариантда олинди, бу назоратга нисбатан 27,0 % юқори.

Тадқиқотлар шуни тасдиқладики, мош ўсимлигининг тузга чидамлилиги (тупроқ шўрланишининг бир бирлигига ҳосилнинг йўқотилиши) табиий-иқлим зонаси, ўсимлик нави, тупроқнинг механик ва кимёвий таркиби, қўлланиладиган агротехнологик тадбирлар, шу жумладан тупроқ намлигини (суғориш, ер ости сувлари ҳолати, ёгингарчилик) тартибга солишга боғлиқ. Шу сабабли, маълум бир экин навининг муайян шароитларда тузга чидамлилиги ҳақидаги маълумотлар фермерлар амалиёти учун жуда муҳимдир.

Фарғона водийси шароити учун қуйидагилар тажриба йўли билан аниқланди:

- 1) мош ҳосилининг тупроқ шўрланишига боғлиқлиги;

2) «Барқарор» мош навининг тупроқ шўрланишига сезгирлик чегараси (2,0 dS/m); 3) тупроқ шўрланишининг 1,0 dS/m (6,2 %) га ошиши билан ҳосилнинг йўқотилиши.

Тупроқ шўрланиши 4,0 dS/m дан юқори бўлганда, суғоришдан олдин тупроққа сепиб ишлов бериш орқали тузларнинг ювиллигини кучайтириш учун «Биосолвент» препаратидан фойдаланишнинг мақсадга мувофиқлиги аниқланган. «TERIA-S» биопрепаратидан фойдаланиш натижаларини ижобий деб ҳисоблаш мумкин ва уни келажакда тупроқнинг юқори шўрланиш даражасида текширилиши мумкин.

Ҳиндистон ва Покистондаги турли хил мош навларининг тузга чидамлилигига оид эълон қилинган маълумотлар ва тадқиқотлар билан солиштирганда Фарғона вилояти Данғара тумани шароитида «Барқарор» мош нави тупроқ шўрланишига анча чидамли эканлиги аниқланди.

Олиб борилган тадқиқот натижалари фермерларга шўрланган ерларда мошнинг «Барқарор» нави ҳосилдорлигини башорат қилиш имконини беради. Тупроқнинг шўрланишини ва ҳосилнинг йўқотилишини камайитириш учун тупроқ қуриб кетишини кутмасдан, мош экинини имкон қадар эрта суғориш тавсия этилади. Тузларнинг ювиллигини кучайтириш ва сувни тежаш учун суғоришдан олдин жўякларнинг тупроғини «Биосолвент» препарати билан ишлов бериш тавсия этилади.

¹Юлия ШИРОКОВА, қ-х.ф.н., етакчи илмий ходим, ,

¹Гаухарай ПАЛУАШОВА, PhD, катта илмий ходим,

¹Дилшод ҚОДИРОВ, докторант,

²Файзулла АБДУЛЛАЕВ, қ-х.ф.н., катта илмий ходим,

¹Фарход САДИЕВ, PhD, катта илмий ходим,

¹ИСМИТИ,

²ЎГРИТИ

АДАБИЁТЛАР

1. Bindumadhava Hanumantha Rao, Ramakrishnan M. Nair & Harsh Nayyar. Salinity and High Temperature Tolerance in Mungbean [*Vigna radiata* (L.) Wilczek] from a Physiological Perspective. // *Frontiers in Plant Science*. 2016. pp. 1-20. <https://doi.org/10.3389/fpls.2016.00957>.

2. Уразкелдиев А.Б. Ю.И. Широкова, Г.К. Палуашова, Ф.Ф. Садиев, Д.Т. Кодиров. Управление солевым режимом почв в условиях недостаточной водообеспеченности. // *Вестник КРСУ*. 2023. Т. 23. № 12. С. 200-209.

3. Y. Shirokova, G. Paluashova, F. Sadiev. Results of Testing the Leaching Ability of the Biosolvent Preparation on Salted Soils of the Middle Current of the Syrdarya River // *Research Article. Advances in Agriculture, Horticulture and Entomology, AAHE-128*. Vol. 2020. Iss. 04. ISSN 2690-1900. URL: <https://www.kosmospublishers.com> contact@kosmospublishers.com DOI: 10.37722/AAHE.202042.

4. Maas E.V. 1984 Salt tolerance of plants. In: *The Handbook of Plant Science in Agriculture*. B.R. Christie (ed). CRC Press, Boca Raton, Florida. <https://www.fao.org/3/T0234e/T0234E03.htm>.

5. Kathryn L. Page, Yash P. Dang, Cristina Martinez, Ram C. Dalal, J. Bernhard Wehr, Peter M. Kopittke, Thomas G. Orton, Neal W. Menzies. Review of crop-specific tolerance limits to acidity, salinity and sodicity for seventeen cereal, pulse, and oilseed crops common to rainfed subtropical cropping systems. // *Land Degradation and Development*. Volume 32, Issue 8, 15 May 2021, pp. 2459-2480.

6. Ahmed, S. Effect of Soil Salinity on the Yield and Yield Components of Mungbean. // *Pakistan Journal of Botany*, 41, (2009), pp. 263-268.

7. Grieve, C.M., S.R. Grattan and E.V. Maas. 2012. Plant salt tolerance. In: W.W. Wallender and K.K. Tanji (eds.) *ASCE Manual and Reports on Engineering Practice No. 71 Agricultural Salinity Assessment and Management (2nd Edition)*. ASCE, Reston, VA. Chapter 13 pp:405-459.

MEVA-SABZAVOTCHILIK

ТОҚ ҚАЛАМЧАЛАРИГА ЭКИШДАН ОЛДИН ИШЛОВ БЕРИШНИНГ КЎКАРУВЧАНЛИГИГА ТАЪСИРИ

Аннотация. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, тоқ қаламчаларига қанча ишлов кўп бериладиган бўлса уларининг кўкарувчанлиги юқори бўлиши аниқланди. Тоқ қаламчаларини энг юқори кўрсаткичда кўкаришига барча навлар учун ўстирувчи 3-индолилмой (ИМК-80 мг/л) модда билан ишлов бериш ҳамда қаламчаларни кильчёвкалаш ишлари амалга ошириш орқали эришилган.

Калит сўзлар: тоқ, қаламча, новда, каллус, илдиз, тўқима, кўчат, тутувчанлик, ривожланиш, етилганлик.

Аннотация. Результаты исследования показали, что чем больше обработок проводится виноградным черенкам, тем выше помятость виноградных черенков. Наибольшая скорость позеленения черенков винограда достигнута для всех сортов при обработке ростовым агентом 3-индолиловым маслом (ИМК-80 мг/л) и срезке черенков.

Ключевые слова: лоза, обрезка, ветка, каллус, корень, ткань, саженец, плодоношение, развитие, укоренение.

Abstract. The results of the study showed that the more treatments applied to grape cuttings, the higher the bruising of grape cuttings. The highest rate of greening of grape cuttings was achieved for all varieties when treated with the growth agent 3-indolyl oil (IMC-80 mg/l) and cutting the cuttings.

Key words: vine, pruning, branch, callus, root, tissue, seedling, fruiting, development, rooting.

Кириш. Тоқ қаламчаларидан кўпайтирилганда бўлғуси органлар кутублик асосида, яъни қаламчанинг юқори томонида (юқори кутбидан) новдалар, пастки қисмидан (пастки

кутбидан) илдиз ҳосил қилади. Регенерация яхши пишган бир йиллик новданинг ўрта қисмидан олинган қаламчаларда яхши кечада. Қаламчаларнинг яхши тутиб кетиши ва ривож-

